

Enfermeiro/Técnico: _____

Plantão: _____

Data: __/__/__

Leito: _____ Paciente: _____ Diagnóstico: _____ Placa de id. (+) ou (-) Precaução cont. (+) ou (-)	Pulseira: () Branca () Vermelha () Laranja () _____ () Ausente	() Acamado () Deambula () Repouso () Muleta/Andador () Cadeira () Acordado () Sonolento () Torporoso	() Macro () TQT _____ () Cat. Nasal () IOT _____ () Ar ambiente () AV Per _____ Data: __/__/__ () AV Prof _____ Data: __/__/__ () PICC _____	() Dieta VO () SNE () GTT () SNG () NPT () Dieta Ø Após: _____ Cirur. às _____	() CVD () Diur. Esp. _____ Evac. (+) ou (-) () Normal () Constipado () Diarreico () Ostomia	Dreno () VAC () Tórax () Hemovac Escalas _____ Morse _____ Braden _____ Mews _____	FO local: _____ () Limpa e seca () Deiscencia () Secretiva Próx. Troca _____ Obs: _____	Lesões: LP () sim () não () Limpa e seca () Deiscencia () Secretiva Próx. Troca _____
Leito: _____ Paciente: _____ Diagnóstico: _____ Placa de id. (+) ou (-) Precaução cont. (+) ou (-)	Pulseira: () Branca () Vermelha () Laranja () _____ () Ausente	() Acamado () Deambula () Repouso () Muleta/Andador () Cadeira () Acordado () Sonolento () Torporoso	() Macro () TQT _____ () Cat. Nasal () IOT _____ () Ar ambiente () AV Per _____ Data: __/__/__ () AV Prof _____ Data: __/__/__ () PICC _____	() Dieta VO () SNE () GTT () SNG () NPT () Dieta Ø Após: _____ Cirur. às _____	() CVD () Diur. Esp. _____ Evac. (+) ou (-) () Normal () Constipado () Diarreico () Ostomia	Dreno () VAC () Tórax () Hemovac Escalas _____ Morse _____ Braden _____ Mews _____	FO local: _____ () Limpa e seca () Deiscencia () Secretiva Próx. Troca _____ Obs: _____	Lesões: LP () sim () não () Limpa e seca () Deiscencia () Secretiva Próx. Troca _____
Leito: _____ Paciente: _____ Diagnóstico: _____ Placa de id. (+) ou (-) Precaução cont. (+) ou (-)	Pulseira: () Branca () Vermelha () Laranja () _____ () Ausente	() Acamado () Deambula () Repouso () Muleta/Andador () Cadeira () Acordado () Sonolento () Torporoso	() Macro () TQT _____ () Cat. Nasal () IOT _____ () Ar ambiente () AV Per _____ Data: __/__/__ () AV Prof _____ Data: __/__/__ () PICC _____	() Dieta VO () SNE () GTT () SNG () NPT () Dieta Ø Após: _____ Cirur. às _____	() CVD () Diur. Esp. _____ Evac. (+) ou (-) () Normal () Constipado () Diarreico () Ostomia	Dreno () VAC () Tórax () Hemovac Escalas _____ Morse _____ Braden _____ Mews _____	FO local: _____ () Limpa e seca () Deiscencia () Secretiva Próx. Troca _____ Obs: _____	Lesões: LP () sim () não () Limpa e seca () Deiscencia () Secretiva Próx. Troca _____
Leito: _____ Paciente: _____ Diagnóstico: _____ Placa de id. (+) ou (-) Precaução cont. (+) ou (-)	Pulseira: () Branca () Vermelha () Laranja () _____ () Ausente	() Acamado () Deambula () Repouso () Muleta/Andador () Cadeira () Acordado () Sonolento () Torporoso	() Macro () TQT _____ () Cat. Nasal () IOT _____ () Ar ambiente () AV Per _____ Data: __/__/__ () AV Prof _____ Data: __/__/__ () PICC _____	() Dieta VO () SNE () GTT () SNG () NPT () Dieta Ø Após: _____ Cirur. às _____	() CVD () Diur. Esp. _____ Evac. (+) ou (-) () Normal () Constipado () Diarreico () Ostomia	Dreno () VAC () Tórax () Hemovac Escalas _____ Morse _____ Braden _____ Mews _____	FO local: _____ () Limpa e seca () Deiscencia () Secretiva Próx. Troca _____ Obs: _____	Lesões: LP () sim () não () Limpa e seca () Deiscencia () Secretiva Próx. Troca _____
Leito: _____ Paciente: _____ Diagnóstico: _____ Placa de id. (+) ou (-) Precaução cont. (+) ou (-)	Pulseira: () Branca () Vermelha () Laranja () _____ () Ausente	() Acamado () Deambula () Repouso () Muleta/Andador () Cadeira () Acordado () Sonolento () Torporoso	() Macro () TQT _____ () Cat. Nasal () IOT _____ () Ar ambiente () AV Per _____ Data: __/__/__ () AV Prof _____ Data: __/__/__ () PICC _____	() Dieta VO () SNE () GTT () SNG () NPT () Dieta Ø Após: _____ Cirur. às _____	() CVD () Diur. Esp. _____ Evac. (+) ou (-) () Normal () Constipado () Diarreico () Ostomia	Dreno () VAC () Tórax () Hemovac Escalas _____ Morse _____ Braden _____ Mews _____	FO local: _____ () Limpa e seca () Deiscencia () Secretiva Próx. Troca _____ Obs: _____	Lesões: LP () sim () não () Limpa e seca () Deiscencia () Secretiva Próx. Troca _____
Leito: _____ Paciente: _____ Diagnóstico: _____ Placa de id. (+) ou (-) Precaução cont. (+) ou (-)	Pulseira: () Branca () Vermelha () Laranja () _____ () Ausente	() Acamado () Deambula () Repouso () Muleta/Andador () Cadeira () Acordado () Sonolento () Torporoso	() Macro () TQT _____ () Cat. Nasal () IOT _____ () Ar ambiente () AV Per _____ Data: __/__/__ () AV Prof _____ Data: __/__/__ () PICC _____	() Dieta VO () SNE () GTT () SNG () NPT () Dieta Ø Após: _____ Cirur. às _____	() CVD () Diur. Esp. _____ Evac. (+) ou (-) () Normal () Constipado () Diarreico () Ostomia	Dreno () VAC () Tórax () Hemovac Escalas _____ Morse _____ Braden _____ Mews _____	FO local: _____ () Limpa e seca () Deiscencia () Secretiva Próx. Troca _____ Obs: _____	Lesões: LP () sim () não () Limpa e seca () Deiscencia () Secretiva Próx. Troca _____